

***Oedemera viridula* SEIDLITZ, 1899 (Coleoptera: Oedemeridae)
nowy w faunie Polski gatunek chrząszcza oraz informacje o jego
występowaniu w innych krajach Zachodniej Palearktyki**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4668136>

ROMAN KRÓLIK¹

¹ ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, Polska; e-mail: agrilus@poczta.onet.pl

² ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok, Polska; e-mail: haptos@interia.pl

³ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska; e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl

⁴ Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu SGGW, ul Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa, Polska; e-mail: togaspain@wp.pl

ABSTRACT. *Oedemera viridula* SEIDLITZ, 1899 (Coleoptera: Oedemeridae) a new beetle species to the Polish fauna and information about its occurrence in other countries of the Western Palearctic.

Oedemera viridula SEIDLITZ, 1899 (Coleoptera: Oedemeridae) is a species of beetle new to the fauna of Poland. New localities in Eastern Beskid Mts., Małopolska Upland, Masovian Lowland, Podlasie Lowland, Wielkopolska-Kujawy Lowland and the Lower and Upper Silesia are reported. The distribution sites of this species in Bulgaria, Romania, Slovakia and Turkey were also given.

KEY WORDS: Coleoptera, Tenebrionioidea, Oedemeridae, *Oedemera viridula*, synonyms, new records, Bulgaria, Poland, Romania, Slovakia, Turkey.

Gatunek *Oedemera viridula* SEIDLITZ, 1899 został opisany z miejscowości Lenkoran, leżącej nad Morzem Kaspijskim na terenie Azerbejdżanu. W roku 1999 Švihla zsynonimizował go z pospolitym *Oedemera lurida* MARSHAM, 1802. *O. viridula* jako synonim *O. lurida* występuje w kolejnych katalogach chrząszczy Palearktyki (ŠVIHLA 2008, KUBISZ & IWAN 2020). W wyniku rewizji zbiorów Zoologische Staatssammlung, München, Arved Lompe (LOMPE 2020) przywrócił ten takson, podając jednocześnie kilka krajów Europy (Francja, Niemcy, Portugalia, Węgry, Włochy), w których stwierdził jego występowanie. W wyniku rewizji własnych zbiorów przytaczamy poniżej kolejne stanowiska tego gatunku z obszaru Europy i Azji Mniejszej.

W pracy zastosowano następujące skróty nazwisk i instytucji:

AL – Andrzej Lasoń (det. et coll. AL)

CG – Czesław Greń (det. JG, coll. CG)

JG – Janusz Grzywocz (det. JG, coll. USMB)

MB – Marian Bielewicz (det. JG, coll. USMB)

RD – Roland Dobosz (det. JG, coll. USMB)

RK – Roman Królik (det. et coll. RK)

TM – Tomasz Mokrzycki (det. et coll. Tomasz Gazurek)

USMB – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

WM – Wojciech Mączyński (det. JG, coll. USMB)

WŻ – Waldemar Żyła (det. JG, coll. USMB)

Gatunek *O. viridula* (Fig. 1) został stwierdzony na następujących stanowiskach:

Bulgaria: 12 km NW of Šumen (43°22'N 26°50'E), 280 m n.p.m., 23.V.2005, 1♂, leg. RD; 18 km W of Varna (43°14'N 27°42'E), 120 m n.p.m., 23.V.2005, 1♂, leg. RD; Vidin Prov., Rabisha (43°43'N 22°36'E), 3.VI.2000, 2♂♂, leg. RD.

Poland: Beskid Wschodni: Libusza (UTM-EA10), 10.VI.2013, 1♂, leg. A. Tszakowski, det. W.T. Szczepański, coll. USMB;

Dolny Śląsk: Gogolin – kamieniołom (BA89), 3.VI.2020, 1♂, leg. WŻ, 1♂, leg. JG;

Górny Śląsk: Bobrek Dolny (CA74), 27.V.2014, 2♂♂ 1♀, leg. CG; Ligota Dolna (BA99), 26.V.1974, 1♂ 1♀, leg. MB; Mikołów Mokre (CA46), 27.VI.2020, 1♂, leg. JG; Rozkochów (CA94), 27.V.2014, 1♂, leg. CG;

Nizina Mazowiecka: Natolin (EC07), 14.VI.1893, 2♂♂ 2♀♀, leg. WM;

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Koło (CC38), 14.V.1983, 1♂, coll. CG;

Podlasie: Białystok (FD48), 4.VI.1997, na *Armoracia rusticana* G. GAERTN. *et al.*, 1♂, leg. AL; rez. Góra Uszeście env., ad Mielnik (FC39), 11.V.2000, na *Taraxacum officinale* F.H. WIGG., 1♂, leg. AL;

Ryc. 1. *Oedemera viridula* SEIDLITZ, 1899, imago, ♂ (fot. R. Królik).

Fig. 1. *Oedemera viridula* SEIDLITZ, 1899, imago, ♂ (photo R. Królik).

Wyżyna Małopolska: w pobliżu rez. Góry Pieprzowe (EB51), ad Sandomierz, sad brzoskwiniowy, 25.V.2019, na kwiatach Compositae, 1♂ (Fig. 1–3) 1♀, leg. RK; Kamień Łukawski (EB51), 25.V.2019, 1♂, leg. CG; Polana Polichno (DA69), 16.VI.1997, 1♂, leg. CG; Wiślica ad Pińczów (DA77), 14.VI.2014, 1♂, leg. TM.

Romania: Mehedinți County, W of Drobeta-Turnu Severin (44°38'N 22°35'E), 4.V.2012, 1♂, leg. RK.

Slovakia: Rimavska Sobota Distr., Hostice (48°14'N 20°4'E), 24.V.1998, 4♂♂ 6♀♀, leg. RK, coll. RK, USMB.

Turkey: Artvin Prov.: Cankurtaran Geçidi, 12 km E of Hopa (41°23'N 41°34'E), 690 m n.p.m., 15.VI.2002, 1♂, leg. RK;

Bolu Prov.: 22 km SE of Gerece (40°39'N 32°21'E), 1370 m n.p.m., 6.VI.2004, 2♀♀, leg. AL, 1♂, leg. RD, 1♂ 1♀, leg. RK;

Erzurum Prov.: 8 km SW of Aşkale (39°53'N 40°39'E), 13–15.VI. 2004, 1♀, leg. AL, 1♂, leg. RD;

İzmir Prov.: Bozdağ, N of Ödemiş (38°25'N 28°05'E), 853 m n.p.m., 12.VI.2005, 1♂ 1♀, leg. RD; Bozdağ env., 18 km N of Ödemiş (38°22'N 28°04'E), 1094 m n.p.m., 12–13.VI.2005, 1♂, leg. RD;

Kırklareli Prov.: S of Apullu (41°23'N 27°9'E), 8.V.2005, 1♂ 1♀, leg. RK; Demirköy env. (41°49'N 27°45'E), 12–13.V.2001, 2♂ 2♀ (Fig. 4), leg. RK; 7 km S of Iğneada, (41°49'N 27°57'E), 4–5. VI. 2001, 1♂, leg. RD; Yenice (41°44'N 27°38'E), 4–5.VI.2000, 1♂, leg. RK, 12–13.V.2001, 2♂♂, leg. RD; Yenice env., pass (41°45'N 27°40'E), 12–13.V.2001, 1♂, leg. RK, coll. RK, USMB.

Wyżej wymienione z Turcji okazy *O. viridula*, z następujących stanowisk: S of Apullu, 8 km SW of Aşkale, Cankurtaran Geçidi, 22 km SE of Gerece, Yenice były wcześniej wykazane z pod nazwą *O. lurida* (KUBISZ *et al.* 2007).

Materiał uzupełniający (porównawczy) *O. lurida*:

Poland: Górny Śląsk, Żywocice ad Krapkowice (YR19), 19.VI.2014, 1♀ (Fig. 7), leg. RK; Wyżyna Małopolska, Skorocice ad Busko Zdrój (DA78), 17.VI.2006, 1♂ (Fig. 5–6), leg. RK.

Według obserwacji autorów pojaw imagines *O. viridula* jest wcześniejszy w stosunku do *O. lurida*. Wszystkie okazy *O. viridula* podane w niniejszej pracy były łapane w maju oraz w czerwcu, głównie w jego pierwszej połowie. Jednorazowe odłowienie okazu w Mokrem w dniu 27.VI. było raczej czymś wyjątkowym. Współwystępowanie obydwu gatunków stwierdzono w Gogolinie oraz na niektórych tureckich stanowiskach. Na Polanie Polichno odłowiono je w połowie czerwca, lecz w różnych sezonach. W późniejszym okresie, na tych samych stanowiskach spotyka się już tylko imagines *O. lurida*. Zależność tę zaobserwował również LOMPE (2020) podając, że główny pojaw *O. viridula* przypada na maj a pojaw *O. lurida* to czerwiec-lipiec. Naszym zdaniem *O. viridula* preferuje głównie cieplejsze stanowiska o charakterze zbliżonym do kserotermicznych w odróżnieniu od *O. lurida*, której spektrum siedliskowe jest znacznie szersze.

Ryc. 2–7. *Oedemera viridula* SEIDLITZ, 1899: 2–3 ♂ (2 paramery, 3 aedeagus); 4 ♀: (ostatni sternit); 5–7 *Oedemera lurida* MARSHAM, 1802: 5–6 ♂ (5 paramery, 6 aedeagus); 7 ♀ (ostatni sternit) (fot. R. Królik).

Figs. 2–7. *Oedemera viridula* SEIDLITZ, 1899: 2–3 ♂ (2 parameres, 3 aedeagus); 4 ♀: (the last sternite); 5–7 *Oedemera lurida* MARSHAM, 1802: 5–6 ♂ (5 parameres, 6 aedeagus); 7 ♀ (the last sternite) (photo R. Królik).

Z uwagi na wcześniej wspomniane zsynonimizowanie, *O. viridula* nie jest wymieniona w kluczu do oznaczania krajowych gatunków (KUBISZ 1992). Uważa się, że *O. viridula* i *O. lurida* są zewnętrznie nie do odróżnienia. Opierając się na uwagach zawartych w pracy LOMPEGO (2020) oraz na własnych spostrzeżeniach można zauważyć jednak niewielkie różnice w wyglądzie zewnętrznym obu gatunków. Wierzchołki pokryw u *O. viridula* są zwykle cieńsze i mniej asymetryczne niż u *O. lurida* (LOMPE 2020). Okazy *O. viridula* są smuklejsze, słabiej zesklekotyzowane, przez co pokrywy są lekko prześwitujące a metaliczny odcień ciała wydaje się bardziej matowy (autorzy nie natrafili na okaz intensywnie metaliczny, który po wypreparowaniu aedeagusa okazałby się samcem *O. viridula*). Przedni brzeg przedplecza u *O. viridula* jest przeważnie silniej wygięty do przodu niż ma to miejsce u *O. lurida*. Najlepszą cechą odróżniającą te gatunki jest budowa aparatu koplacyjnego samców. Podstawowa część aedeagusa, która jest prostopadła do głównej osi, u *O. viridula* jest znacznie krótsza, około 0,34-0,45 długości części głównej (Fig. 3); u *O. lurida* stanowi ona 0,5-0,6 długości części głównej (Fig. 6).

Ponadto u *O. lurida* część podstawowa jest wyraźnie ciemniej ubarwiona w porównaniu do pozostałej części aedeagusa; u *O. viridula* podstawowa część aedeagusa nie wyróżnia się kolorystycznie od pozostałej jego części. Wierzchołek aedeagusa u *O. viridula* jest lekko zakrzywiony na końcu, u *O. lurida* to zakrzywienie jest silniejsze. U obu gatunków przed wierzchołkiem aedeagusa występują dwa ostre zęby; odległość między nasadą tych zębów a wierzchołkiem aedeagusa jest wyraźnie większa u *O. viridula* niż u *O. lurida*. U *O. viridula* tegmen jest słabo wykrojony u podstawy (Fig. 2), podczas gdy u *O. lurida* to wykrojenie jest bardzo głębokie (Fig. 5).

U samicy schwytej „in copula” z samcem *O. viridula*, którego przynależność gatunkową określono na podstawie budowy aparatu kopulacyjnego, przeanalizowano budowę sternitów odwłoka. Ostatni sternit odwłoka u samicy *O. viridula* jest wąsko zaokrąglony na wierzchołku i około 1,6 raza dłuższy od sternitu poprzedzającego. Cecha ta okazała się powtarzalna u pozostałych analizowanych w niniejszej pracy samic (Fig. 4). Natomiast ostatni sternit odwłoka u samicy *O. lurida* jest szerzej zaokrąglony na wierzchołku i tylko około 1,4 raza dłuższy od sternitu poprzedzającego (Fig. 7). U obu gatunków przez środek ostatniego sternitu przebiega płytka bruzdka, pozbawiona metalicznego ubarwienia.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną złożyć podziękowania Kolegom Czesławowi Greniowi za udostępnienie materiałów ze swoich zbiorów oraz Wojciechowi T. Szczepańskiemu za przekazanie okazu z Beskidu Wschodniego do zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

PIŚMIENNICTWO

- KUBISZ D. 1992. Żalęszczycowate – Oedemeridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, cz. XIX, zeszyt 85, 145: 1–52.
- KUBISZ D., IWAN D. 2020. Oedemeridae, In: IWAN D., LÖBL I. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 5. Revised and updated second edition. Tenebrionidea*. Brill, Leiden, Boston: 476–499.
- KUBISZ D., KRÓLIK R., DOBOSZ R., PETTERSSON R.B. 2007. Oedemeridae (Coleoptera, Tenebrionidea) in Turkey – preliminary check-list and materials to the distribution. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* 14–15: 111–130.
- LOMPE A. 2020. *Oedemera viridula* SEIDLITZ, 1899 eine valide Art, in Deutschland und Europa verbreitet. (Coleoptera: Oedemeridae). *Nachrichtenblatt bayerischer Entomologen* 69(3/4): 92–97.
- ŠVIHLA V. 1999. Revision of the subgenera *Stenaxis* and *Oedemera* s.str. of the genus *Oedemera* (Coleoptera: Oedemeridae). *Folia Heyrovskyana, Suppl.* 4: 1–117.
- ŠVIHLA V. 2008. Oedemeridae, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.). 2007, *Catalogue of Palaearctic Coleoptera 5. Stenstrup*, Apollo Books: 640 pp.

Accepted: 1 March 2021; published: 7 April 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>